

ELEKTRON AXBOROTLARNI MUHOFAZA QILISH.

NAZAROV AZIZBEK YOQUBJONOVICH

T.f.f.d. (PhD), O‘zbekiston Milliy universiteti

E-mail: azizbek_888@mail.ru

NAZAROV SIROJIDDIN YOQUBJON O‘G‘LI

O‘zbekiston Milliy universiteti

4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Zamonaviy axborot telekommunikatsiyalar rivojlanib borayotgan davrda har qanday taraqqiy etgan jamiyat hayotida elektron hujjatlarning ahamiyati ortib bormoqda. Tarixga nazar soladigan bo‘lsak, davlat ahamiyatiga ega ma’lumotlar va maxfiy xabarlar qat’iy sir tutilgan va himoya choralari kuchaytirilgan. Bu esa arxivlar faoliyatini bosqichma-bosqish elektronlashtirish ishlarini faol tashkil qilishni talab etadi. Zamonaviy arxivlarda raqamlashtirish ishlari arxivlar faoliyatini qayta tashkil qilish bilan birga boshlanganida tarixiy hujjatlarning elektronlashtirilishi muvoffaqiyatli amalga oshirilgan bo‘lardi.

O‘zbekiston Respublikasining Kiberxavfsizlik to‘g‘risida qonuni 2022-yil 25-fevralda qabul qilingan[1]. Senat tomonidan 2022-yil 17-martda ma’qullangan. Unda telekommunikatsiya tarmoqlari va aloqa kanallaridagi tezkor-qidiruv tadbirlari tizimining kiberxavfsizligini ta’minlashga alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, qonunchilik hujjatlari asosida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Davlat boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan kiberxavfsizlik sohasidagi ilmiy-texnik va innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash quyidagilar asosida amalga oshiriladi:

- ilmiy-tadqiqot va texnologik ishlarni davlat buyurtmasi doirasida bajarish uchun buyurtmalarni joylashtirish;
- investitsiya loyihalarini foirasida amalga oshiriladigan ilmiy-tadqiqot va texnologik ishlarni moliyalashtirish;

– innovatsion mahsulotlarga bo‘lgan talabni, shu jumladan davlat ehtiyojlari uchun sotib olinadigan ishlarning maqbullashtirilishini rag‘batlantirish;

– kiberxavfsizlik darajasini yaxshilash bo‘yicha loyihalarni amalga oshirishda ilg‘or texnologiyalardan foydalanish;

– kiberxavfsizlik sohasida ilmiy, ilmiy-texnik va innovatsion faoliyatni amalga oshirish hamda muhim axborot infratuzilmasi ob‘yektlarining kiberxavfsizligini ta‘minlash uchun shart-sharoitlar yaratish;

– kiberxavfsizlikni ta‘minlash bilan bog‘liq davlat xaridlarini amalga oshirishda ishlab chiqarilgan mahsulotga ustuvorlik berish ko‘zda tutilgan.

Axborot telekommunikatsiyalar rivojlana borgan sari zamonaviy huquqbuzarliklar ham paydo bo‘ladi, shu munosabat bilan axborot texnologiyalarini avtomatlashtirish va axborotni muhofaza qilish yo‘nalishlarida muntazam ravishda tashkiliy va huquqiy choralar amalga oshirilmoqda va himoyalash mexanizmi ham mukammallashib bormoqda.

Keyingi yillarda shtrix kodlash avtomatlashtirishga o‘tishga qaror qilgan tashkilotlar o‘rtasida keng ommaviylashdi. Lekin xar kim xam shtrix-kodlash xaqida to‘liq tasavvurga ega emas va uni qaysi turdagi tashkilotlar faoliyatiga joriy etish mumkinligi xaqida aniqlash zarur.

Bugungi kunda shtrix kodlash turli sohalar faoliyatida qo‘llanilmoqda. Jumladan omborlarda (tovar-moddiy boyliklarni qabul qilish, xatlovdan o‘tkazish va chiqarishda). Do‘konlarda (tovarlarni xaridorlarga sotishda), shuningdek ushbu tizimni Arxiv ishi soxasida asosan xujjatlarni mavjudlik xolatini nazorat qilishda foydalanish mumkin.

Birinchi navbatda shakllangan yig‘majildning tavsifi xaqidagi kodlangan axborot va uni avtomatlashgan indenfikatsiyasini amalga oshirishga imkon beruvchi kompyuter yoki skaner yordamida o‘qiluvchi belgi aniq olinadi. Bunda qora yo‘laklar (shtrixlar) va ularni xar xil yo‘g‘onlikdagi yorug‘ yo‘laklardan ajratuvchi kombinatsiya amalga oshiriladi.

Xar bir yig‘majild hujjat shtrixli va raqamli kod bilan indentefikatsiya qilinadi. Bunda MAF xujjatlarini Davlat katalogi dasturiga kiritishda xamda

xujjatlarni elektron nusxasini yaratishda qo'llaniladigan initsiallardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Shtrixlarning rangi qora, moviy, to'q yashil, yoki to'q jigarrangda bo'ladi. Oraliq rang fon rangi bo'yicha mos kelishi kerak, bunda asosan oq rang ruxsat beriladi, lekin sariq, olov rang, och-jigarrangdan ham foydalanish mumkin. Shtrixlar uchun qizil va sariq rangdagi belgilarni qo'yilishi ruxsat etilmaydi. Chunki ular skaner bilan o'qiy olinmaydi.

Shtrixli kodlash jarayoni.

Yig'majildlarga shtrix kodli yorliqlar yopishtirib chiqilganidan so'ng maxsus skaner yordamida yig'majildga tegishli ma'lumot arxivning serveriga yoki ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Va har gal yig'majild hujjatxonadan tashqariga ta'mirlash, tadqiqot, nusxa ko'chirish uchun olinganida ma'lumotlar bazasiga hujjatlar elektron qayddan o'tadi va ma'lumotlar bazasida kim tarafidan, kun sana soati, va qaysi maqsadda olinayotgani aks etgan holda saqlanib boriladi [2].

Yig'majildlarni saqlovxonaga qaytarishda ham xuddi shu jarayonni aksi amalga oshiriladi ya'ni hujjat kiritiladi. Jarayonni boshidan oxiriga qadar Fond saqlovchi nazorat qiladi va javob beradi. Ushbu tizimning asosiy vazifasi nafaqat Davlat arxivlarida balki 5 yildan ortiq muddat saqlanadigan hujjatlari

mavjud barcha arxiv idoralarida yig'majildlarni xatlovdan o'tkazish ish turini sezilarli darajada soddalashtiradi.

Shtrixli kodlashning axamiyati quyidagilar:

- AKT yordamida yig'majildlarni avtomatlashtirilgan idenfikatsiyasi;
- arxiv hujjatlari avtomatlashgan hisobi va uning xolati nazorati;
- arxiv hujjatlarini qabul qilish-topshirish, saqlovxonaga joylashtirilishi jarayonini tezkor boshqaruvi;
- yig'majildlarning mavjudligi bo'yicha axborot ta'minoti.

Raqamlashtirilgan axborotni muhofaza qilish uchun muntazam ravishda elektron hujjatlarning ilmiy va texnikaviy himoya vositalarini shakllantirish zarur hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 12-dekabrda qabul qilingan qonunida axborotni muhofaza qilish tushunchasi va huquqiy kafolatlari belgilab qo'yilgan. Ushbu qonunga ko'ra axborotni muhofaza etish: axborot borasidagi xavfsizlikka tahdidlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish chora tadbirlari dir. Axborotni muhofaza qilish zarurati, avvalo, axborot tushunchasining o'zidan ham anglanib turadi. Ya'ni, axborot deb: saqlash, o'zgartirish, va muayyan maqsadlar uchun foydalanish ob'yekti bo'lgan har qanday elektron ma'lumotga aytiladi [3].

Elektron hujjatlar xavfsizligini ta'minlash va uning ishonchli muhofaza qilinishi o'zga shaxslar tomonidan unga ruxsatsiz kirishning oldini olish, nazorat qilish va shu kabilarga xizmat qiladi. Axborot muhofazasini ta'minlashda ilg'or xorij tajribasini o'rganish, kuchli himoya-dasturiy ta'minotlarini yaratish va mavjudlarini takomillashtirish, bu sohada rivojlangan mamlakatlar bilan xalqaro hamkorlik qilish axborot muhofazasida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Agar arxivlar elektron hujjatlar bilan butlangan bo'lsa, ularni saqlanishi uchun barcha choralarni ko'rishi kerak. Ma'lumotlarning asosiy qismi serverda saqlanishi va hamma foydalanuvchilar uchun qulay bo'lishi va ularni zaxira nusxalari bo'lishi lozim. Elektron hujjatlarni saqlash ma'lumotlarni qog'ozda saqlashdan 80 % ga arzon tushadi[4]. Ta'kidlash joizki, elektron arxiv turli hujjatlardan jamlanadi, shu sababli, tashkilotdagi ish yuritishga oid hujjatlarni

saralash, tasniflash va so‘ng turlariga ko‘ra jamlash alohida ish jarayonlari hisoblanadi. Ushbu jarayonlar aniq bajarilganidan so‘ng mazkur hujjatlardan, muddatini hisobga olgan holda, elektron arxiv shakllantiriladi (ya’ni hujjatlar raqamli shaklga o‘tkazilganidan keyin). Elektron arxivda saqlanadigan hujjatlar tarkibini umumlashtirib, ularni quyidagi turlarga bo‘lish mumkin: ma’lumotlar bazasi; matnli fayllar; grafikli fayllar, shuningdek, alohida qimmatli manbalar (qo‘lyozmalar, qimmatli hujjatlarning skanerlangan nusxalari) [5]. Ma’lumotlar bazasining qulay jihati shundan iboratki, unga kirib statistik ma’lumotga aniq ega bo‘lish mumkin. Davlat arxivlarida mashina orqali o‘qiladigan hujjatlarning elektron bazasiga davlat va nodavlat ishlab chiqarish tashkilotlaridan, turli muassasalardan elektron shaklda hujjatlar kelib tushadi. Shundan so‘ng elektron arxivlar davlat arxivlarida yangi ma’lumotlar asosida shakllantiriladi va to‘ldirib boriladi. Matnli fayllar, grafikli fayllar, alohida muhim manbalar esa, skanerlash orqali amalga oshiriladi[6]. Elektron ma’lumotlar bilan ishlashda elektron arxiv va elektron hujjatlar bazasini saqlash qoidalariga rioya etish muhimligini e’tibordan chetda qoldirmaslik lozim. Shuni ham ta’kidlash joizki, alohida qimmatli ma’lumotlar bazasi faqatgina vakolati bor arxivchilar hamda tadqiqotchilarga foydalanish uchun topshiriladi[7].

Elektron hujjat aylanishi tizimlarida xavfsizlik siyosatini tashkillashtirish texnik resurslarga hamda ularga mos dasturiy ta’minotning qabul qilinganligiga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. [O‘RQ-764-сон 15.04.2022. Kiberxavfsizlik to‘g‘risida \(lex.uz\)](#)
2. A.Yo. Nazarov. Raqamli manbalar va elektron arxiv asoslari / O‘quv uslubiy majmua. Toshkent: Universitet, 2023. 85 bet.
3. Мазур Л.Н. Стратегии дигитализации архивных массовых источников: электронный архив & база данных? // Документ. Архив. История. Современность: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 248-256.

4. Buriyeva X.A., Nazarov A.Yo., Abbasov B.B. Arxiv ishi nazariyasi va amaliyoti / O'quv qo'llanma. Toshkent: "Innovatsion rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi", 2020. B. 10.

5. Назаров, А. Ю. (2022). ОБ ОЦИФРОВКЕ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *ТЕКУЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ ИСТОРИИ*, 3 (11), 13-17.

6. Назаров, А. Ё. (2016). Организация использования документов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов Республики Узбекистан. *Документ. Архив. История. Современность.*— Екатеринбург, 2016, 484-489.

7. Назаров, А. (2022). Рақамли архивлаш хусусида. *Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана*, 1(01), 94-98.

8. Azimbaev, M. S., Usmanova, U. S., & Nazarov, A. Y. (2022). Scientific researches of the turkestan archeology amateurs'circle. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(11), 88-95.